

OS BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REABILITAÇÃO DE IDOSOS PÓS COVID – 19: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

THE BENEFITS OF MUSCLE STRENGTH TRAINING IN UPPER AND LOWER LIMBS FOR THE REHABILITATION OF ELDERLY PEOPLE POST COVID – 19: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10215113

Abigail Fogaça Vaz¹; Edilene Gomes do Nascimento¹; Janaina Ramalho da Silva¹; Juliana Ramos Pissango¹ Natalia Gonçalves²

Resumo

Introdução: A síndrome respiratória se manifesta de várias maneiras, desde os casos assintomáticos até as condições com alto aspecto de gravidade, principalmente em referência à população idosa e àquelas pessoas com doenças pré-existentes. Tais complicações dela decorrentes podem ser consideradas significativas e prolongadas, acometendo órgãos e sistemas (cardiopulmonar, neurológico, musculoesquelético,

gastrointestinal e psicossocial). Costuma ser importante a necessidade de inserção do paciente em um processo de reabilitação funcional ou a prestação da continuidade de cuidados no retorno para casa após a alta hospitalar para favorecer todas as suas demandas clínicas e funcionais.

Objetivo: Avaliar os benefícios do treinamento de Força Muscular em membros superiores e inferiores Para a reabilitação de Idosos Pós Covid – 19. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram incluídos artigos científicos nos idiomas português e inglês, localizados por meio das bases de dados Lilacs, Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Pubmed. Foram utilizados os seguintes descritores em Português e Inglês: Reabilitação – Rehabilitation; Idosos – Elderly; Covid 19.

Resultados: Foram incluídos 10 estudos que demonstraram que foi uma estratégia eficiente. **Conclusão:** O exercício físico é uma estratégia eficiente para manutenção da capacidade funcional e autonomia, podendo reverter ou diminuir o estado de fragilidade pela promoção de aumento da força muscular e massa muscular, bem como melhora da mobilidade, equilíbrio e velocidade da marcha. O teste de caminhada é uma ferramenta comumente usada em fisioterapia para avaliar a função física e a capacidade de caminhar de um paciente. A eficácia deste teste depende de vários fatores, incluindo o objetivo da avaliação, o protocolo utilizado e a condição do paciente.

Palavras chaves: Reabilitação. Idosos. Covid 19.

Abstract

Background: *Respiratory syndrome manifests itself in several ways, from asymptomatic cases to highly serious conditions, mainly in the elderly population and those with pre-existing diseases. Such complications arising from it can be considered significant and prolonged, affecting organs and systems (cardiopulmonary, neurological, musculoskeletal, gastrointestinal and psychosocial). It is often important to include the patient in a functional rehabilitation process or provide continuity of care when returning home after hospital discharge to meet all their clinical*

and functional demands. **Purpose:** To evaluate the benefits of Muscular Strength training in upper and lower limbs for the rehabilitation of the Elderly Post Covid – 19. **Materials and Methods:** This is a literature review, which included scientific articles in Portuguese and English, localized through the Lilacs, Scielo (Scientific Electronic Library Online) and Pubmed databases. The following descriptors were used in Portuguese and English: Rehabilitation; Elderly; Covid 19. Results: 10 studies were included that demonstrated that it was an efficient strategy. **Conclusion:** Physical exercise is an efficient strategy for maintaining functional capacity and autonomy, and can reverse or reduce the state of frailty by promoting increased muscle strength and muscle mass, as well as improving mobility, balance and gait speed. The walk test is a tool commonly used in physical therapy to assess a patient's physical function and walking ability. The effectiveness of this test depends on several factors, including the objective of the assessment, the protocol used and the patient's condition.

Keywords: "Rehabilitation". "Elderly". "Covid-19".

1. INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou um surto pandêmico global, conhecido como Síndrome Respiratória Pós COVID – 19. Esta síndrome afetou milhares de pessoas em todo o mundo (Lauer *et. al.*, 2019).

A síndrome respiratória se manifesta de várias maneiras, desde os casos assintomáticos até as condições com alto espectro de gravidade, principalmente em referência à população idosa e àquelas pessoas com doenças pré-existentes. Tais complicações dela decorrentes podem ser consideradas significativas e prolongadas, acometendo órgãos e sistemas (cardiopulmonar, neurológico, musculoesquelético, gastrointestinal e psicossocial). Costuma ser importante a necessidade de inserção do paciente em um processo de reabilitação funcional ou a prestação da

continuidade de cuidados no retorno para casa após a alta hospitalar para favorecer todas as suas demandas clínicas e funcionais (Mandora; Olivares *et.al.*, 2021).

O exercício físico é uma estratégia eficiente para manutenção da capacidade funcional e autonomia, podendo reverter ou diminuir o estado de fragilidade pela promoção de aumento da força muscular e massa muscular, bem como melhora da mobilidade, equilíbrio e velocidade da marcha. (Labra; Guimarães; Lorenzo 2015). O teste de caminhada é uma ferramenta comumente usada em fisioterapia para avaliar a função física e a capacidade de caminhar de um paciente. A eficácia deste teste depende de vários fatores, incluindo o objetivo da avaliação, o protocolo utilizado e a condição do paciente.

O impacto dos exercícios em idosos frágeis mostra-se como um atenuante na dependência e mortalidade, com melhorias clínico-funcionais no estado de saúde do idoso que podem atenuar as perdas associadas ao envelhecimento (Pillat; Nielsson, 2019) por meio de efeitos neurobiológicos e funcionais.

Além do COVID – 19 em si, a hospitalização prolongada (com ou sem o uso de ventilação mecânica) pode levar a efeitos deletérios, como alterações pulmonares, cardiovasculares, musculares e cognitivas, além de ansiedade e depressão (Kiekens. *et.al*, 2020). Pacientes nessa condição tem indicação de realizar reabilitação pulmonar, que deve ser iniciada de forma individualizada e gradual já durante a internação e continuada após a alta hospitalar com o objetivo de amenizar e reverter as consequências da doença (Spruit. *et. al*, 2020).

A escolha do equipamento dependerá do objetivo do teste, do ambiente e dos recursos disponíveis. Para muitos testes de caminhada em idosos, um corredor reto, um cronômetro e um observador atento são suficientes. No entanto, em configurações clínicas ou de pesquisa mais avançadas, equipamentos adicionais podem ser úteis para coletar dados mais

precisos. Deve se certificar de seguir procedimentos padronizados e fornecer uma orientação clara.

Este trabalho buscou de forma assertiva demonstrar o impacto que a síndrome respiratória pela COVID – 19 ocasionou em pacientes idosos no déficit de força muscular e através disso evidenciar os benefícios da fisioterapia com aplicação do teste de caminhada de seis minutos como ferramenta de avaliação. Reconhecer o estado de saúde das pessoas idosas após o COVID – 19 é fundamental para conhecer a dimensão do impacto causado por ele, desta forma o tratamento pode ser planejado e oferecido da melhor maneira. Diante deste aspecto o estudo demonstrou a importância do teste de caminhada de seis minutos como instrumento de avaliação, tratamento e prognóstico de pacientes submetidos a esse tipo de reabilitação.

O objetivo desta pesquisa foi analisar o teste de caminhada e sua relevância no tratamento em paciente acometido pela síndrome respiratória COVID – 19. Através dos objetivos específicos avaliar a capacidade aeróbica com o teste de caminhada de 6 minutos; demonstrar os benefícios da reabilitação Fisioterapêutica no paciente pós COVID – 19; identificar os fatores que contribuíram para a diminuição da capacidade funcional pela síndrome respiratória.

1. MATERIAS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, onde inclui artigos científicos nos idiomas português e inglês, pesquisados nas bases de dados Lilacs, Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Pubmed. Foram utilizados os seguintes descritores em Português e Inglês: Reabilitação – Rehabilitation; Idosos – Elderly; COVID – 19. O período das pesquisas foi realizado de agosto a setembro de 2023 e teve como objetivo avaliar a reabilitação fisioterapêutica e o teste de caminhada em pacientes acometidos pela Síndrome Respiratória Pós COVID – 19. Os critérios de inclusão utilizados para a pesquisa foram: Estudos de caso, ensaios

clínicos, estudos experimentais ou observacionais. E como critérios de exclusão foram considerados: artigos não disponíveis na íntegra, artigos científicos publicados anteriormente a 2015. Os resultados obtidos foram apresentados em forma de tabela.

3. RESULTADOS

Para viabilizar os resultados foi realizada uma pesquisa de finalidade básica, com objetivo descritivo e exploratório, com estratégia qualitativa e abordagem de métodos e coletas de dados.

Visando assim analisar as publicações relacionadas com a reabilitação em idosos pós COVID – 19.

As pesquisas foram realizadas no período de agosto a setembro de 2023, onde foram selecionados artigos do ano de 2015 a 2023, a coleta de dados procedeu-se através de diversas plataformas, como demonstra a Figura 1.

Figura 1. Fluxograma da seleção de artigos

Nesta pesquisa foram encontrados 32 artigos das referidas plataformas, onde foram analisados títulos e resumos com intuito de selecioná-los de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, após a filtragem, foram selecionados 10 artigos para discussão deste presente trabalho, como demonstra a Figura 1.

Tabela 1. Resultados da pesquisa

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	TÍTULO	OBJETIVO DO ESTUDO	INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS INTERVENÇÃO	CONCLUSÃO
OLIVEIRA, FERREIRA, ET. AL (2023)	Ensaio Clínico randomizado.	O impacto da reabilitação com multicomponentes no pós-COVID.	Avaliar se a reabilitação de multicomponentes PE eficaz em promover melhora na mobilidade funcional e qualidade de vida em indivíduos com síndrome pós-COVID-19.	Realizado com 59 voluntários, divididos em grupo intervenção (G) e grupo controle (GC). Todos fizeram avaliação inicial (T0); GI realizou 24 sessões durante 12 semanas e GC não realizou treinamento. A análise da mobilidade funcional foi através do teste de caminhada de 6 minutos e da escala de equilíbrio Berg. O questionário SF-36 avaliou a qualidade de vida.	Os indivíduos que foram submetidos ao protocolo Fisioterapêutico de multicomponentes apresentaram incrementos nas variáveis estudadas sem significância estatística.
SOUZA, MACEDO, ET. AL (2023)	Série de casos	Efeito da reabilitação cardiopulmonar e metabólica em pacientes que apresentaram dessaturação da oxihemoglobina após alta hospitalar pela COVID-19: série de casos.	Verificar os efeitos da RCPM em pacientes que apresentaram Dessaturação da oxihemoglobina induzida pelo exercício após alta hospitalar pela COVID-19 e ainda observar a diferença entre os treinamentos contínuos de moderada intensidade (TCMI) e o intervalado de alta intensidade (TIAI) na tolerância ao esforço, nos sintomas e na QV.	Trata-se do relato de uma série de 4 casos que foram hospitalizados por COVID-19 e que após alta hospitalar apresentaram dessaturação da oxihemoglobina induzida pelo esforço durante o teste do degrau de 6 minutos (TD6).	A RCPM apresentou efeitos positivos, com incremento da capacidade funcional e melhora da QV, além da redução dos sintomas durante o esforço, particularmente nos pacientes submetidos ao TIAI.
LUBIAN, ROCKENBACH, H, JORGE (2022)	Estudo de coorte retrospectivo	Intervenção fisioterapêutica sobre a força de preensão manual e capacidade funcional em pacientes pós-COVID-19	Analisar os efeitos da intervenção fisioterapêutica na força de preensão manual e na capacidade funcional em pacientes pós-COVID-19.	Estudo de coorte retrospectivo, realizado em prontuários de pacientes pós-COVID-19 atendidos em na clínica escola do curso de fisioterapia na Universidade de Passo Fundo, entre março e novembro de 2021. Valores relacionados a dinamometria manual e ao teste de caminhada de seis minutos (TC6min) foram extraídos antes e após a reabilitação cardiopulmonar.	Os participantes apresentam comprometimento da força de preensão manual e da capacidade funcional, sendo que a intervenção fisioterapêutica pode melhorar esses aspectos.
LOPES, RECKELBERG, ET. AL (2022)	Revisão Sistemática	Testes de caminhada e seus procedimentos de efetividade na avaliação cardiopulmonar funcional após alta hospitalar de pacientes infectados pela covid-19: uma revisão sistemática.	Verificar a aplicação dos testes de caminhada na avaliação cardiopulmonar de paciente pós-COVID-19.	Sobre aos protocolos de intervenção para avaliar a CFP nos estudos, foi possível verificar semelhanças durante coleta de dados, como: os indivíduos pós-COVID-19; ambos os sexos; com idades de 18 e 90 anos, foi realizada a aferição de sinais vitais: da frequência cardíaca (FC); pressão arterial (PA); aplicação de espirometria; e o TC6, ao mesmo modo que foi possível observar algumas singularidades nos estudos.	O TC6 foi o teste inserido na avaliação de pacientes pós-COVID-19, entretanto, a descrição das etapas de coleta foi considerada inconsistente.
SOUZA, CAMPOS, ET. AL (2022)	Pesquisa modo transversal através de entrevistas	Qualidade de vida e repercussões da Covid-19 em indivíduos sem doenças pré-existentes.	Investigar a qualidade de vida e as repercussões da Covid-19 em indivíduos sem doenças pré-existentes.	Foi realizada uma análise descritiva de uma série de casos de sujeitos com histórico de testagem positiva para a Covid-19 sem comorbidades pré-Covid-19 em um município do Ceará. A coleta de dados ocorreu entre junho e dezembro de 2021 de modo transversal através de entrevistas, contendo os dados de identificação dos participantes, percepção de sequelas pós-COVID e a versão brasileira do questionário de Qualidade de Vida SF-36 e outra contendo os dados do Teste de Caminhada de Seis Minutos.	Os participantes apresentaram Síndrome pós-COVID, baixo desempenho no teste de caminhada parecendo não ter afetado a percepção de qualidade de vida.

ROSA, DIETRICH, ET. AL (2021)	Um estudo de coorte prospectiva.	O teste de caminhada de 6 minutos prevê a melhora física em longo prazo de sobreviventes a unidade de terapia intensiva: um estudo de coorte prospectiva.	Avaliar a capacidade do Teste de caminhada de 6 minutos para prever a melhora do estado funcional físico em longo prazo de pacientes sobreviventes à unidade de terapia intensiva.	Foram avaliados, de forma prospectiva, entre fevereiro de 2017 e agosto de 2018, em um Ambulatório pós-unidade de terapia intensiva, 32 sobreviventes à unidade de terapia intensiva. Foram inscritos consecutivamente os pacientes com permanência na unidade de terapia intensiva acima de 72 horas (para admissões emergenciais) ou acima de 120 horas (para admissões eletivas) que Compareceram ao ambulatório pós-unidade de terapia intensiva 4 meses após receberem alta da unidade de terapia intensiva. A associação entre a distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 Minutos realizado na avaliação inicial e a evolução do estado funcional físico foi avaliada durante 8 meses, com utilização do Índice de Barthel.	O teste de caminhada de 6 minutos, realizado 4 meses após a alta da unidade de terapia intensiva, predisse com precisão moderada a melhora do estado funcional físico de sobreviventes à unidade de terapia intensiva.
TOZATO, FERREIRA, DALAVINA, ET. AL (2021)	Relato de caso	Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19: série de casos.	O objetivo é descrever a experiência de quatro casos, em diferentes graus, que realizaram um programa de reabilitação cardiopulmonar pós-COVID-19, avaliados com Teste de caminhada de 6 minutos, força muscular periférica e duplo produto durante a pausa,	Os quatro casos mostraram aumento da distância realizada a prova da caminhada entre 16% e 94%. Houve aumento da força muscular periférica em 20% até 6 vezes seu valor inicial e redução do duplo produto em repouso variou entre 8% e 42%. O programa de reabilitação cardiopulmonar apresentou impacto excelente em relação aos casos com melhora da capacidade funcional.	O programa de reabilitação cardiopulmonar apresentou impacto positivo nos casos acompanhados, com melhora da capacidade funcional, mesmo com a variabilidade da gravidade dos casos pós-COVID-19.
ANDRADE,	Pesquisa	Avaliação da	Avaliar a capacidade funcional de	Estudo exploratório de abordagem	Os idosos que praticam atividade
ALVES, ET. AL (2015)		capacidade funcional de idosos por meio do teste de caminhada de seis minutos.	idosos praticantes de atividade física por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6).	quantitativa, com 40 idosos atendidos no Centro de Atenção à Saúde do Idoso (CASI), de Piripiri (PI). Foi calculada a distância prevista por meio de dados antropométricos e foi aplicado o TC6 para identificar a distância real percorrida.	física apresentaram um nível de capacidade funcional satisfatória conforme mostraram os valores das distâncias percorridas no teste de caminhada de seis minutos.

Fonte: Próprio autor.

Nesta revisão foram incluídos 386 participantes com idade média de 30 anos. Entre os 8 estudos, 1 artigo (Oliveira *et.al.*2023) sobre ensaio clínico randomizado, 1 artigo (Souza *et.al.* 2023) tratou sobre uma série de casos, 1 artigo (Lubian *et.al.* 2022) um estudo de coorte retrospectivo, 1 artigo (Lopes *et.al.* 2022) uma revisão sistemática, 1 artigo (Souza, *et.al.* 2022) sendo uma pesquisa modo transversal através de entrevista, 1 artigo (Rosa *et.al.* 2021) um estudo de coorte prospectiva, 1 artigo (Tozato *et.al.* 2021) relato de casos, 1 artigo (Andrade *et.al.* 2015) sendo uma pesquisa.

4. DISCUSSÃO

Após o resultado, Oliveira, *et. al* (2023) realizou um cálculo amostral com teste-piloto com 20 indivíduos com síndrome pós COVID – 19, utilizando se os desfechos mobilidade funcional e qualidade de vida. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em grupo intervenção (GI) e grupo controle (GC). O grupo de intervenção realizou duas sessões semanais de intervenção, durante 12 semanas, com duração de 60

minutos. O grupo de controle não realizou treinamento, no entanto recebeu orientações educativas e seguiu com atividades diárias no mesmo período, sendo reavaliado ao final do treinamento do grupo de intervenção. Na avaliação inicial, todos os participantes responderam a um formulário com questões de natureza clínica, pessoal e antropométrica. Em seguida, foram avaliadas a mobilidade funcional (teste de caminhada de 6 minutos TC6M, escala de equilíbrio de Berg) e a qualidade de vida (questionário SF-36). O grupo de intervenção foi reavaliado a cada seis sessões, totalizando quatro reavaliações, com testes de mobilidade funcional e qualidade de vida. Foi visto que o grupo intervenção apresentou melhora após as sessões com TC6M. Ferioli et al. mostraram que o TC6min é um teste útil no seguimento pós COVID – 19, correlacionando-se com a gravidade da fase aguda e prejuízos na fase crônica, oferecendo a possibilidade de avaliar melhoras na capacidade de exercício, corroborando o desempenho do grupo de intervenção no presente estudo.

Souza *et. al* (2023) também empregaram em sua pesquisa o teste de marcha como método de avaliação, o qual foi administrado em quatro pacientes que foram hospitalizados por COVID – 19 e após alta hospitalar apresentaram dessaturação da oxihemoglobina, obtendo efeitos positivos no teste de marcha, com aumento da capacidade funcional e aprimoramento da qualidade de vida em pacientes pós COVID – 19, além da diminuição dos sintomas durante o esforço, especialmente nos pacientes. Diante disso, observa-se que programas de atividades físicas com base na reabilitação cardiovascular e pulmonar podem resultar em um desenvolvimento significativo nos casos monitorados, como a melhoria da capacidade funcional, independentemente da variação na gravidade dos casos Pós-COVID (Jaeger *et. al*. 2023).

Já Lubian *et. al*. (2022) realizaram um estudo de corte retrospectivo, de caráter quantitativo, analisou prontuários de pacientes acometidos pela COVID – 19, que desenvolveram a reabilitação fisioterapêutica no laboratório de ergoespirometria e cardiopneumologia. Também avaliou-

se através do TC6min a capacidade funcional dos pacientes. Foram observados que após a intervenção fisioterapêutica, tanto os homens quanto as mulheres, apresentaram aumento da força de preensão manual. Além disso, após essa intervenção, os participantes tiveram melhora no desempenho na avaliação de Caminhada de 6 min. Demonstrou-se que indivíduos acometidos pela COVID – 19 apresentaram diminuição da capacidade funcional através do teste de caminhada especialmente naqueles que desenvolveram a forma grave da doença. Também investigou-se os efeitos da reabilitação pulmonar, durante seis semanas, com duas sessões por semana, em idosos acometidos pelo novo coronavírus e que foram hospitalizados, verificou-se melhora dos valores do teste de caminhada no grupo que realizou a intervenção. O resultado do teste em 70 pacientes pós COVID – 19 com dispnéia persistente após 30 a 90 dias do início de sintomas causados pela COVID – 19, foi em média 438 ± 103 m. Em comparação ao grupo sem dispnéia, esses indivíduos percorreram uma distância menor no teste de caminhada, mantendo-se 79% abaixo do previsto. A distância percorrida no teste de caminhada pelos pacientes deste estudo, foi semelhante à literatura, principalmente nos indivíduos com dispnéia. Pacientes com dispnéia persistente apresentam maior déficit de trocas gasosas e um padrão restritivo referente à questão ventilatória. Assim, ocorre uma diminuição na distância percorrida na avaliação de Caminhada e maiores percepções de esforço, gerando fadiga. É visto que esses pacientes podem apresentar limitações nas atividades de vida diária, e também comprometimentos de sua funcionalidade, vendo que é fundamental a reabilitação a fim de proporcionar melhorar para o mesmo (Fraga *et al*, 2020).

Em relação ao teste de caminhada, Lopes *et. al* (2022) aborda em seu estudo que deve ser realizado em um local de possível acesso imediato com os equipamentos de emergência, já que se trata de pacientes que podem apresentar descompensação a qualquer momento devido às patologias cardiopulmonares ou crônicas sistêmicas. Logo, mesmo que não seja necessária a presença do médico durante o teste, recomenda-se que o técnico que se aplique o teste seja habilitado em manobras de

ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ou que tenha acesso imediato a um telefone ou outros meios de comunicação para conseguir ajuda se necessário (ATS, 2002).

Segundo Morales-Blanhir *et al.* (2011), vários estudos demonstraram que a distância realizada no teste de caminhada tende a aumentar quando o teste se é executado em vezes repentinas, causando um efeito aprendido, e que indivíduos que realizaram o teste em uma área externa podem percorrer uma distância ainda maior do que aqueles que realizaram o teste em uma área interna. Logo, padronizações apresentam ser necessárias para uma melhor conclusão dos achados. Rezende *et al.* (2009) aborda que adicionalmente, apesar de ter as diretrizes ao teste, há uma ampla variedade durante o esforço despendido no teste, pouca padronização e escassez de valores de referência dificultando sua interpretação, bem como tendo uma maior limitação do teste e até podendo demonstrar baixa qualidade no método, além do risco de viés.

Sousa *et. al* (2022) e Rosa *et. al* (2021) realizaram uma avaliação da capacidade funcional utilizando-se o teste de caminhada de 6min, realizado em um corredor livre e plano de 30 metros de distância, com marcação a cada três metros, ao ar livre. Para tanto os participantes usavam roupas e calçados confortáveis para caminhada e máscara para proteção individual. Foram observadas variáveis como presença de desconforto respiratório (dispneia), mensurada de acordo com a Escala de Esforço de Borg Modificada (BORG), Frequência Cardíaca (FC) e Saturação de Oxigênio

(SpO₂) aferidas pelo oxímetro de pulso, Pressão Arterial Sistólica e Diastólica (PAS/D) e Frequência Respiratória (FR), bem como distância percorrida. Foi visto que 88,8% dos participantes da pesquisa apresentaram diminuição da capacidade funcional, demonstrada pelo menor desempenho na distância percorrida, no qual esteve abaixo dos valores preditos de acordo com a equação de Enrigh e Sherrill, 1998. Já Rosa (2021) concluiu que 18 participantes (58,0%) tiveram melhora de seu

estado funcional físico durante o período de acompanhamento. A distância média no teste de caminhada de 6 min percorrida pelos pacientes que tiveram melhora do estado funcional físico foi significativamente maior do que a dos pacientes cujo estado funcional não melhorou.

Tozato *et. al* (2021) e Andrade *et. al* (2015) examinaram a capacidade funcional de indivíduos idosos e afetados pela COVID – 19 por meio do teste de marcha de seis minutos. O TC6min é o método de avaliação de esforço submáximo mais empregado em reabilitação pulmonar e cardíaca, mas os pacientes que tiveram internação por COVID – 19 podem apresentar restrições motoras que impeçam sua realização, como no quarto caso, em que havia tetraparesia, e a paciente tornou-se cadeirante. Como opção, foi utilizado treinamento muscular inspiratório associado a acompanhamento em outras áreas da fisioterapia. Com o progresso da mobilidade, iniciaram-se os treinamentos resistidos e aeróbicos com cicloergômetro em membros superiores e inferiores. Essa abordagem inicial também foi adotada na China nas primeiras publicações pós-COVID-19, como recurso domiciliar, de uso diário e com resultados positivos. Gradualmente, os casos se beneficiaram do treinamento aeróbico e resistido avaliado pelo teste de uma repetição máxima (1RM). Após três meses, houve diminuição de sintomas e aumento da distância percorrida no teste de marcha e da força muscular periférica, assim como em estudos clínicos chineses pós COVID – 19. A melhoria encontrada em protocolos de curta duração pode estar relacionada à evolução clínica natural da doença. Tendo em mente a importância da reabilitação na fase inicial e secundária visando a recuperação da funcionalidade e promoção da qualidade de vida das pessoas (Fraga *et al*, 2020).

De acordo com o estudo, os resultados obtidos são que o teste de caminhada de 6min é muito importante para avaliar a capacidade funcional e condicionamento físico, sendo útil em diversas condições médicas, como doenças pulmonares e cardíacas. Em pacientes que foram acometidos pela síndrome respiratória COVID – 19 podemos observar que

o teste de caminhada foi de suma importância para detectar a presença de fadiga residual e outros fatores predispostos. O teste de caminhada fornece dados importantes para orientar o paciente a reabilitação e monitorar a progressão da recuperação física do mesmo.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o teste de caminhada é uma ferramenta importante na avaliação da capacidade funcional de um indivíduo, que reflete o nível de exercício funcional para as atividades físicas diárias através da caminhada. Ele fornece informações valiosas sobre a tolerância do paciente ao exercício e a eficácia de intervenções terapêuticas.

Finalizo este trabalho onde foi muito importante para este conhecimento, deu-se a oportunidade de discutir e conhecer o tema abordado, visto que o teste de caminhada pode ser implantado em clínicas, hospitais e atendimentos domiciliares, com o objetivo de minimizar todas as deficiências possíveis do indivíduo e de averiguar possíveis déficits e com isso ter base para montar protocolo de atendimento e objetivos específicos.

6. REFERÊNCIAS

ANDRADE, Telmo; ALVES, Eucário, et. al. Avaliação da capacidade funcional de idosos por meio do teste de caminhada de seis minutos. J.

res.: fundam. care. online 2015. jan./mar. 7(1):2042-2050. Piauí;

FRAGA-MAIA, H., Pinto, E. B., Aleluia, Í. R. S., Cavalcante, L. L. R., Pedreira, R. B. S., de Jesus Silva, T., Souza, T.S, Pinto, J. M., & Junior, E.P.P. (2020).

Fisioterapia e COVID-19: das repercussões sistêmicas aos desafios para oferta de reabilitação. Salvador, repositório institucional de UFBA, 1, (11).

GUIMARÃES, Adriano; PEREIRA, Luciana, et. al. Teste de Caminhada de seis minutos e suas aplicabilidades: Uma Revisão Sistemática da Literatura. **Revista Fisioterapia em Movimento.** 2015.

JAEGER Lydia Koetz, CAPALONGA Lucas, FLEIG Tania Cristina.

Reabilitação da pessoa acometida por COVID-19 : relatos de experiências universitárias [recurso eletrônico] / – Lajeado : Editora Univates, 2023.

KIEKENS; SANTANA, André, et. al. Reabilitação pulmonar pós-COVID-19. J Bras Pneumol. 2021;47(1):e20210034.

LAUER, Laura; COELHO, Flavio, et.al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. **Cad. Saúde Pública** 2019.

LOPES, Paulo; RECKELBERG, Marcelo, et. al. Testes De Caminhada E Seus Procedimentos De Efetividade Na Avaliação Cardiopulmonar Funcional Após Alta Hospitalar De Pacientes Infectados Pela Covid-19: Uma Revisão Sistemática. Recima21 –

Revista Científica Multidisciplinar, v.3, n.6, 2022. Itajaí SC;

LUBIAN, Thaís; ROCKENBACH, Carla, et. al. Intervenção Fisioterapêutica sobre a força de preensão manual e capacidade funcional em pacientes pós COVID-19. **Journal Health NPEPS**. Passo Fundo RS, 2022;

MANDORA, Elena; OLIVARES, Adriana, et.al. Pacientes em recuperação de pneumonia por COVID-19 em cuidados subagudos apresentam fragilidade grave: Avaliação do papel da enfermeira. **Rev de enfermagem clínica**. 2021;30:952–960.

OLIVEIRA, Karla; SILVA, Diana, et. al. O impacto da reabilitação com multicomponentes no pós-COVID. **Fisioter. Mov**. Recife PE. , v. 36, e36112.0. Março, 2023;

PILLAT, Ana; NIELSSON, Jordana, et.al. Efeitos do exercício físico em idosos fragilizados: uma revisão sistemática. **Fisioter Pesqui**. 2019;26(2):210-217. Rio Grande do Sul (RS). ROSA, Regis; DIETRICH, Camila, et. al. O Teste de Caminhada de 6 Minutos prevê a melhora física em longo prazo de

sobreviventes à unidade de terapia intensiva: um estudo de coorte prospectiva. **Rev Bras Ter Intensiva**. 2021;33(3):374-383. Porto Alegre RS;

SOUSA, Thaynara; CAMPOS, Mara, et. al. Qualidade De Vida e Repercussões Da Covid-19 Em Indivíduos Sem Doenças Pré-Existentes. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. Vol. 15(7), Março 2022. Fortaleza CE;

SOUZA, Aline; MACEDO, Juliana, et. al. Efeito da reabilitação cardiopulmonar e metabólica em pacientes que apresentaram dessaturação da oxihemoglobina induzida pelo exercício após alta hospitalar pela COVID-19: série de casos. **Rev. Pesqui. Fisioter**. Salvador, 2023;13:e4887;

TOZATO, Cláudia; FERREIRA, Bruno. Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós COVID-19: série de casos. **Rev Bras Ter Intensiva**. 2021;33(1):167-171. São Paulo.

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Especialista em Fisioterapia Neurofuncional e Docente do Curso Superior de Fisioterapia – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

